

УДК 373.32

DOI 10.5281/zenodo.14289003

Антохина В.А., Теплова А.А.

Антохина Валентина Александровна, канд. пед. наук, доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Россия, 248023, Калуга, ул. Степана Разина, 22/48. E-mail: alenateplova66@gmail.com.

Теплова Алена Алексеевна, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Россия, 248023, Калуга, ул. Степана Разина, 22/48. E-mail: alenateplova66@gmail.com.

Использование электронных образовательных ресурсов при организации гражданско-патриотического воспитания обучающихся начальных классов во внеурочной деятельности по русскому языку

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема использования электронных образовательных ресурсов при организации гражданско-патриотического воспитания младших школьников во внеурочной деятельности по русскому языку. Оценивается эффективность применения типов заданий на формирование личностных гражданско-патриотических качеств обучающихся, которые созданы с использованием электронных образовательных ресурсов. Проводится анализ научной литературы по проблеме исследования и обобщается опыт использования электронных образовательных ресурсов в образовательной практике. Изучаются такие аспекты, как природа понятий «гражданственность», патриотизм», личностные гражданско-патриотические качества; возможности использования электронных образовательных ресурсов для реализации гражданско-патриотического воспитания во внеурочной деятельности по русскому языку; потенциал разных образовательных платформ в решении задач гражданско-патриотического воспитания; разработка и апробация типов заданий, нацеленных на воспитание гражданско-патриотических качеств обучающихся. В результате обоснована идея о том, что применение электронных образовательных ресурсов, учитывающее интерес современных школьников к ИКТ, способствует достижению качественных результатов в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся начальных классов во внеурочной деятельности по русскому языку.

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, гражданско-патриотическое воспитание, внеурочная деятельность, личностные гражданско-патриотические качества, электронные образовательные ресурсы, образовательные платформы.

Antokhina V.A., Teplova A.A.

Antokhina Valentina Alexandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, K.E. Tsiolkovsky Kaluga State University, Russia, 248023, Kaluga, 22/48 Stepan Razin str. E-mail: alenateplova66@gmail.com.

Teplova Alyona Alekseevna, Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Russia, 248023, Kaluga, 22/48 Stepan Razin str. E-mail: alenateplova66@gmail.com.

The use of electronic educational resources in the organization of civil and patriotic education of primary school students in extracurricular activities in the Russian language

Abstract. This article discusses the problem of using electronic educational resources in the organization of civil and patriotic education of younger schoolchildren in extracurricular activities in the Russian language. The effectiveness of the types of tasks for the formation of personal civic and patriotic qualities of students, which are created using electronic educational resources, is evaluated. The analysis of scientific literature on the research problem is carried out and the experience of using electronic educational resources in educational practice is summarized. The article examines such aspects as the nature of the concepts of "citizenship", patriotism, personal civic-patriotic qualities; the possibility of using electronic educational resources for the implementation of civic-patriotic education in extracurricular activities in the Russian language; the potential of various educational platforms in solving the tasks of civic-patriotic education; the development and testing of types of tasks aimed at the education of civic-patriotic qualities of students. As a result, the idea is substantiated that the use of electronic educational resources, taking into account the interest of modern schoolchildren in ICT, contributes to achieving high-quality results in the civil and patriotic education of primary school students in extracurricular activities in the Russian language.

Key words: patriotism, citizenship, civic-patriotic education, extracurricular activities, personal civic-patriotic qualities, electronic educational resources, educational platforms.

В последние годы вопросы гражданско-патриотического воспитания школьников приобретают особую актуальность в связи со складывающейся социально-политической обстановкой в нашей стране. Патриотизм является базовой национальной ценностью, а также важным направлением воспитательной работы в образовательных организациях. Главным постулатом является Закон «Об образовании», в котором определение понятия «воспитание» [15], скорректированное в 2020 году, акцентирует внимание на формировании чувства патриотизма и гражданственности [7, с. 119]. Во ФГОС НОО в качестве важнейшего личностного результата младших школьников указывается их гражданско-патриотическое воспитание. В соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО одним из планируемых личностных результатов обучающихся начальных классов является осуществление их гражданско-патриотического воспитания [14].

Из представленного анализа можно заключить, что проблема гражданско-патриотического воспитания рассматривается на государственном уровне и современному учителю необходимо как на уроках, так и, в особенности, во внеурочной деятельности воспитывать ребёнка как гражданина-патриота.

Говоря о патриотизме и гражданственности в данной статье, мы опираемся на следующие их определения: патриотизм – это любовь к своей Родине, которая проявляется в сильных и глубоких человеческих чувствах [4, с. 51]. В тесной связи с патриотизмом находится гражданственность – осознание своих прав и обязанностей по отношению к своему государству.

Изменения, происходящие в понимании смысла и сущности процессов формирования патриотизма и гражданственности в наши дни весьма значительны. В научно-исследовательских работах проводится мысль о том, что осуществление гражданско-патриотического воспитания предполагает развитие у обучающихся

таких качеств личности, как: гражданская сознательность [12, с. 77]; патриотизм [13, с. 191]; толерантность [9, с. 28]; ответственность [3, с. 105]; активная гражданская позиция [17, с. 34].

Происходящие в нашем обществе изменения требуют новых подходов к реализации гражданско-патриотического воспитания обучающихся. Одной из ключевых задач перед системой российского образования становится поиск новых, соответствующих духу времени, форм воспитания гражданина-патриота, нацеленных на сохранение и развитие у детей искреннего чувства любви к Отечеству, преданности своей стране, твердой уверенности в светлом будущем своей Родины.

Существенными возможностями для организации гражданско-патриотического воспитания обучающихся обладает внеурочная деятельность. Согласно положениям ФГОС НОО, внеурочная деятельность представляет собой «образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной» [14]. Специфической особенностью внеурочной деятельности патриотической направленности является добровольность участия (ребенок сам решает, участвовать ли в том или ином мероприятии) [2, с. 140].

Особое место в реализации задач гражданско-патриотического воспитания принадлежит внеурочной деятельности по русскому языку. Русский язык как учебный предмет располагает большими возможностями для решения воспитательных задач, в частности, для воспитания любви к родному языку как основе патриотизма и гражданственности. Внеурочная деятельность тесно связана с классными занятиями, но не заменяет их: в обсуждаемом виде деятельности по русскому языку реализуются во внеурочное время мероприятия, имеющие свое содержание, специфические формы, ме-

тоды проведения [10, с. 92].

Нам представляется, что воспитание гражданина и патриота в современных реалиях тесно связано с использованием цифровых технологий. В наши дни информационные технологии развиваются быстрыми темпами, поскольку правительство Российской Федерации объявило "цифровую экономику" национальным приоритетным проектом, а цифровизация образования стала его важной составляющей. Первым шагом в этом направлении является создание под руководством президента Российской Федерации "Российской электронной школы", которая обеспечивает открытую информационную и образовательную среду. Благодаря этой платформе все учащиеся, независимо от их места жительства или социально-культурной принадлежности, получают равные возможности для получения качественного образования. Кроме того, она призвана модернизировать образовательные процессы, интегрируя и обосновывая использование технологий и инструментов, новых для привычного учебного процесса [5, с. 49].

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) продуктивно влияет на восприятие информации, даёт обучающимся новые идеи и инструменты для мыслительной деятельности, способствует формированию у обучающихся осознанного подхода к процессу обучения и саморазвития. Данные ресурсы стимулируют познавательную активность учащихся, содействуют достижению максимального индивидуального прогресса в развитии каждого ребёнка, независимо от его исходных способностей. Кроме того, электронные образовательные ресурсы позволяют осуществлять рефлексию полученных знаний [8, с. 160]. Гибкость образовательной системы, возникшая в данных условиях, позволяет учителю самостоятельно выбрать свой путь и в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся.

И в реализации внеурочной деятельности по русскому языку всё более ши-

рокое распространение получают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В частности, активно применяются электронные образовательные ресурсы, представляющие собой учебные материалы, доступ к которым осуществляется посредством различных электронных устройств [6, с. 345]. Недавний запрет на использование гаджетов во время уроков в школе не распространяется на внеурочную деятельность [16], что даёт возможность учителю выбрать из уже имеющихся ЭОР, те ресурсы, которые позволяют наиболее эффективно решать задачи воспитания школьников как патриотов и граждан своей страны.

В данной статье рассматриваются разработанные нами и апробированные в образовательной практике школ г. Калуги типы заданий, реализованные с помощью 3, на наш взгляд, наиболее увлекательных электронно-образовательных ресурсов, («Умная ворона»; «LearningApps.org»; «Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя») которые, на наш взгляд, могут быть использованы в работе учителя по организации гражданско-патриотического воспитания обучающихся начальных клас-

сов во внеурочной деятельности по русскому языку. Стоит особенно выделить, что разработанные и представленные на названных образовательных платформах типы заданий даны в соотношении с личностными качествами, на формирование которых они направлены.

«Умная ворона» – бесплатная образовательная онлайн-платформа с возможностью интерактивной организации учебной деятельности, в том числе внеурочной. Платформа полезна тем, что даёт учителю возможность создавать свои комплекты заданий, пользоваться готовыми заданиями из банка данных и участвовать в предложенных или авторских турнирах на определённую тематику.

Задание «Мы выбираем, нас выбирают», созданное нами на образовательной платформе «Умная ворона» (рис. 1), направлено на становление таких качеств личности, как *гражданская сознательность* и *активная гражданская позиция*. Формирование названных качеств происходит в процессе осознания детьми основных прав и свобод, гарантированных законом, а также обязанностей, которые каждый гражданин должен выполнять.

Рис. 1. Задание «Мы выбираем, нас выбирают», созданное на платформе «Умная ворона»

Задание «Светлое будущее», созданное нами на образовательной платформе «Умная ворона» (рис. 2), направлено на становление таких качеств личности, как *ответственность, активная граждан-*

ская позиция. Формирование названных качеств происходит при анализе текста, при обсуждении поступков главного героя, в которых проявляется ответственность и активная гражданская позиция.

Рис. 2. Задание «Светлое будущее», созданное на платформе «Умная ворона»

«**LearningApps.org**» – бесплатный онлайн-сервис, функционал которого сходен с возможностями «Умной вороны». Главным отличием является база из 21 шаблона на выбор: «Найти пару», «Классификация», «Викторина с выбором правильного ответа», «Ввод текста», «Аудио/видео-контент», «Кто хочет стать миллионер?» и т.п.

Задание «Все мы братья и сёстры»

(рис. 3, 4), разработанное нами и реализованное на платформе «**LearningApps.org**», направлено на формирование такого качества личности, как *толерантность*. Название задания отражает идею единства и взаимосвязи всех народов России. В процессе работы над заданием, учащиеся начинают осознавать, что независимо от национальности, культуры или языка, все мы принадле-

жим к единому российскому народу.

Рис. 3. Задание «Все мы братья и сёстры», созданное на платформе «LearningApps.org»

Рис. 4. Текст к заданию «Все мы братья и сёстры», созданному на платформе «LearningApps.org»

Задание «Загадки-шарадки с Бородинского поля» (рис. 5), разработанное нами и реализованное на платформе «LearningApps.org» с использованием электронно-образовательного ресурса «Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя», направлено на формирование таких качеств личности, как

патриотизм, гражданская сознательность. Задание нацеливает школьников на изучение важных исторических событий нашей Родины, что способствует осознанию своей идентичности, пробуждению чувства гордости за свою страну.

Приведём сами загадки:

Две буквы «ГУ» кладем в машины «КУЗОВ»,
 Чтоб получился славный генерал.
 С повязкой на глазу разбил французов.
 Фамилию его кто сразу угадал? (*Кутузов*).

Начнем, конечно же, с предлога, а потом
 Добавим место, где играют все в футбол.
 И имя полководца получается,
 Которым торт слоеный называется.
 (И всякий, кто кусок его съедает,
 Во Францию как будто попадает.) (*Наполеон*)

В начале слова вырос лес,
 Из сосен-башен до небес.
 Посередине цифры место,
 Предлогу позади не тесно.
 Ответит нам, что это, пусть
 Кто знает битвы наизусть? (*Бородино*).

Звук ворона издает -
 Это будет первый слог,
 А вторым пристроим мы
 В корабле пробоину,
 Если вместе их мы сложим,
 Пострелять из пушки сможем. (*Картель*).

Рис. 5. Задание «Загадки-шарадки с Бородинского поля», созданное на платформе «LearningApps.org»

На поле выстрелы звучали.
 И мы прислушаемся с вами.
 Звучит похоже звуков масса,

Но только смысл скрыт в ней разный.
В тот бой геройствовал немало
Один из русских генералов,
И смог он навсегда оставить
В сердцах солдат о себе память.
Закат багровый, рать и он
Пётр Иванович (*Багратион*).

«**Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя**» – на этом сайте представлена копилка заданий, которые учитель может адаптировать для внеурочного занятия гражданско-патриотической направленности по русскому языку.

Задание «Мудрость русского народа» составлено нами с использованием электронно-образовательного ресурса «Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя» (раздел «Пословицы и поговорки о Родине, России, Москве») и направлено на формирование *патриотизма и ответственности за судьбу Родины* у обучающихся начальных классов. Подчеркнем, что пословицы и поговорки содержат в себе народную мудрость и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Изучение их смысла помогает детям осознать свою принадлежность к культуре и истории своего народа, а также ответственность за сохранение и передачу опыта прошлых поколений. Приведём это задание.

«Наша страна славится не только великими соотечественниками, достопримечательностями и уникальной природой, но и великим, могучим русским языком. Множество пословиц и погово-

рок в нашем языке есть о Родине, объясни смысл некоторых из них.

– Береги Родину, как зеницу ока – это ...

– Расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с Родиной – всю жизнь – это ...

– Жить – Родине служить – это ...».

Обобщая сказанное, отметим следующие положения. Одно из перспективных направлений в организации гражданско-патриотического воспитания младших школьников связано с интеграцией традиционных подходов и типологии заданий, созданных на базе современных электронных образовательных ресурсов. Анализ проведённых нами внеурочных мероприятий в школах г. Калуги свидетельствует о том, что применение образовательных платформ в разработке методических средств, соотнесённых с личностными гражданско-патриотическими качествами обучающихся, способствует достижению качественных результатов в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся начальных классов во внеурочной деятельности по русскому языку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Т.А., Зевакова Н.С., Болотова С.А. Организация внеурочной деятельности обучающихся. // Методические рекомендации. Смоленск, 2013. С. 1-43.
2. Болдырев Н.И. Методика воспитательной работы в школе. М.: Просвещение, 2014. 223 с.
3. Васильев М.И. Ответственность как компонент гражданской идентичности: дис. ... д-ра пед. наук. Екатеринбург, 2022. 230 с.
4. Гасанов З.Т. Цель, задачи и принципы патриотического воспитания граждан // Педагогика. 2015. № 6. С. 59-63.
5. Гнатышина Е.В., Белоусов А.О. Трансформация методической работы учителя в условиях цифровизации образования // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2019. С. 47–53.

6. Забродина Е.В. Электронные образовательные ресурсы как неотъемлемая составляющая процесса обучения в высшей школе // Молодой ученый. 2019. № 2. С. 343-348.
7. Иванова И.В., Макарова В.А., Астахова Л.Г. Воспитание детей и молодежи: тенденции и решения. М.: ИНФРА-М, 2025. 183 с.
8. Калдыбаев С.К., Онгарбаева А.Д. Электронные образовательные ресурсы: роль и назначение // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 11-2. С. 159-161.
9. Кузнецова Н.С. Формирование толерантности у студентов в процессе гражданского воспитания: дис ... канд. пед. наук. Казань, 2021. 210 с.
10. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание детей. М.: Сфера, 2013. 144 с.
11. Науменко О.В. Формирование познавательного интереса во взаимосвязи с самооценкой у учащихся классов педагогической поддержки: дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2000. 307 с.
12. Петрова И.В. Формирование гражданской сознательности у старшеклассников в условиях образовательного процесса: дис. ... канд. пед. наук. М., 2020. 182 с.
13. Сидоров А.Н. Патриотическое воспитание молодежи в системе образования: дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2019. 250 с.
14. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287). URL: <https://base.garant.ru/400907193/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33> (дата обращения: 10.10.2024).
15. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 12.10.2024).
16. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202312190026> (дата обращения: 10.10.2024).
17. Фролова Е.А. Активная гражданская позиция как фактор патриотического воспитания: дис. ... канд. пед. наук. Новосибирск, 2020. 195 с.
18. Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя. URL: <https://zanimatika.narod.ru> (дата обращения: 04.11.2024).
19. LearningApps – interaktive und multimediale Lernbausteine. URL: <https://learningapps.org> (дата обращения: 01.11.2024).
20. Умная Ворона. Бесплатные образовательные тренажеры для учеников 1-4 классов. URL: <https://umnauyavorona.ru> (дата обращения: 01.11.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova T.A., Zevakova N.S., Bolotova S.A. Organizacija vneurochnoj dejatel'nosti obuchajushhihsja. // Metodicheskie rekomendacii. Smolensk, 2013. S. 1-43.
2. Boldyrev N.I. Metodika vospitatel'noj raboty v shkole. M.: Prosveshhenie, 2014. 223 s.
3. Vasil'ev M.I. Otvetstvennost' kak komponent grazhdanskoj identichnosti: dis. ... d-ra ped. nauk. Ekaterinburg, 2022. 230 s.
4. Gasanov Z.T. Cel', zadachi i principy patrioticheskogo vospitanija grazhdan // Peda-gogika. 2015. № 6. S. 59-63.
5. Gnatyshina E.V., Belousov A.O. Transformacija metodicheskoy raboty uchitelja v uslovijah cifrovizacii obrazovanija // Nauchnoe obespechenie sistemy povyshenija kvalifikacii kadrov. 2019. S. 47-53.
6. Zabrodina E.V. Jelektronnye obrazovatel'nye resursy kak neot#emlemaja sostavljajushhaja processa obuchenija v vysshej shkole // Molodoy uchenyj. 2019. № 2. S. 343-348.
7. Ivanova I.V., Makarova V.A., Astahova L.G. Vospitanie detej i molodezhi: tendencii i reshenija. M.: INFRA-M, 2025. 183 s.
8. Kaldybaev S.K., Ongarbaeva A.D. Jelektronnye obrazovatel'nye resursy: rol' i naznachenie // Mezhdunarodnyj zhurnal jeksperimental'nogo obrazovanija. 2016. № 11-2. S. 159-161.

-
9. Kuznecova N.S. Formirovanie tolerantnosti u studentov v processe grazhdanskogo vospitanija: dis ... kand. ped. nauk. Kazan', 2021. 210 s.
 10. Mikljaeva N.V. Nравstvenno-patrioticheskoe i duhovnoe vospitanie detej. M.: Sfera, 2013. 144 s.
 11. Naumenko O.V. Formirovanie poznavatel'nogo interesa vo vzaimosvjazi s samoocenкой u uchashhihsja klassov pedagogicheskoj podderzhki: dis. ... kand. ped. nauk. Volgograd, 2000. 307 s.
 12. Petrova I.V. Formirovanie grazhdanskoj soznatel'nosti u starsheklassnikov v uslovijah obrazovatel'nogo processa: dis. ... kand. ped. nauk. M., 2020. 182 s.
 13. Sidorov A.N. Patrioticheskoe vospitanie molodezhi v sisteme obrazovanija: dis. ... d-ra ped. nauk. SPb., 2019. 250 s.
 14. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart nachal'nogo obshhego obrazovanija (utverzhden prikazom Minobrnauki Rossii ot 31 maja 2021 g. № 287). URL: <https://base.garant.ru/400907193/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33> (data obrashhenija: 10.10.2024).
 15. Federal'nyj zakon "Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii" ot 29.12.2012 № 273-FZ (poslednjaja redakcija). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (data obrashhenija: 12.10.2024).
 16. Federal'nyj zakon ot 19.12.2023 № 618-FZ "O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon "Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii". URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202312190026> (data obrashhenija: 10.10.2024).
 17. Frolova E.A. Aktivnaja grazhdanskaja pozicija kak faktor patrioticheskogo vospitanija: dis. ... kand. ped. nauk. Novosibirsk, 2020. 195 s.
 18. Metodicheskaja kopilka uchitelja, vospitatelja, roditelja. URL: <https://zanimatika.narod.ru> (data obrashhenija: 04.11.2024).
 19. LearningApps – interaktive und multimediale Lernbausteine. URL: <https://learningapps.org> (data obrashhenija: 01.11.2024).
 20. Umnaja Vorona. Besplatnye obrazovatel'nye trenazhory dlja uchenikov 1-4 klassov. URL: <https://umnayavorona.ru> (data obrashhenija: 01.11.2024).
-